

Ur-Ninurta B (2.5.6.2)

Pascal Attinger, 2015, actualisé en 2019

I Littérature secondaire

1) Editions

Falkenstein, A. ZA 49 (1950) 112-117, 138-145.

Black, J. et alii, ETCSL 2.5.6.2 (1999) (translittération et traduction).

2) Textes

A: cf. S. Jáka-Sövegjártó, NABU 2017/95; collations dans S.N. Kramer, Iraq 36 (1974) 97 sq.

3) Nouveau duplicat

C = MS 3418; photo dans CDLI P252359 (f. = 1-5, 22, 6-21²; tr. inf. = 25-28; rev. = 29-33, 35-42, 48)¹

4) Traductions

Black, J. et alii, LAS (2004) 270-272.

Bottéro, J., La plus vieille religion

Castellino, G.R., Testi sumerici e accadici (1977) 175-177 avec litt. ant.

Kramer, S.N. and J. Maier, Myths of Enki, the Crafty God (1989) 89-92 et 235.

Lara Peinado, F., Himnos sumerios (²2006) 18-21.

5) Traductions partielles, commentaires (choix)

Espak, P., The God Enki in Sumerian Royal Ideology and Mythology (Dissertationes Theologiae Universitatis Tartuensis 19, 2010) 108-110.

Gerstenberger, E.S., Theologie des Lobens in sumerischen Hymnen (= ORA 28, 2018) 150-152.

Wilcke, C., AS 20 (1975) 290 sq. et 292 n. b.

II Traduction

1 Seigneur *qui as installé (sa) résidence au milieu de me subtils*^{2,3}, (toi) au coeur insondable, omniscient,
Enki à la vaste intelligence, guide suprême des Anuna,
savant⁴, *créateur* des incantations⁵, qui (as su) les mettre en mots, (toi) qui scrutes les décisions,

¹ Utilisé ici de manière seulement ponctuelle. Ce texte sera publié par K. Volk. M. Ceccarelli m'a secondé dans la lecture de C. Qu'il trouve ici l'expression de ma reconnaissance.

² La lecture et l'interprétation de la première moitié de la ligne posent des problèmes considérables. A a en igi galam-ma KU ki ĝar-ra (igi assuré sur collation de J. Matuszak; cf. C. Metcalf, The Gods Rich in Praise [...] [2015] 23 n. 2), B en me galam-ṛma ŠE₃ ki ṛĝar²-ra² et C en me ṛx¹ [galam-ma KU ṛki² ĝar-ra. La lecture usuelle umuš ki ĝar-ra "qui a établi/fondé la sagesse" soulève une double difficulté: A et C ont KU (pas TUG₂) et l'objet de ki ĝar n'est normalement pas un abstrait. Kramer/Maier comprennent "Master of the commanding eye, the one who is seated on the earth" (1989:89) et lisent donc dur₂ ki ĝar-ra. En faveur de cette traduction, cf. encore Nuska A iv 22: en galam-galam-ma dur₂ ki ĝar-ra, qu'il serait tentant de corriger en <me> galam-galam-ma. dur₂ ki ĝar signifie le plus souvent "installer (sa) résidence (dans une ville, etc.)" (Nanna C 12 (-[ĝar]), Nanna I 6 sq., Nanna L. 35, Ninšubur B 4 sq.), mais dans Lugale 686 I₄ et b₃, le complément de lieu est les "me d'abondance".

³ // "Seigneur au regard subtile, *qui s'est installé/s'est mis à l'aise*" (le plus probable) ou "(...), *qui a mis en place des résidences*"; pour dur₂ ki ĝar employé absolument, comp. mušen-ku₆ 5.

⁴ Noter la graphie non-standard ga-la-an-zu dans C.

⁵ Litt. "qui place les incantations" (A et C) // "qui fait être les incantations" (B).

assistes de (tes) conseils⁶ et dispenses, du levant au couchant, entendement⁷ et raison,
 5 Enki, seigneur des paroles vraies⁸, je veux te louer!
 Ton père, le souverain An, qui fait apparaître toute semence et a établi l'ensemble des peuples sur la
 terre,
 7 t'a confié la garde des *me* du ciel et de la terre⁹, a fait de toi leur prince.
 12 Lui¹⁰, le roi de tous les dieux, t'a chargé
 8 d'ouvrir la pure bouche¹¹ du Tigre et de l'Euphrate pour que tout regorge de luxuriance¹²,
 de remplir¹³ les épais nuages d'eau d'abondance et de les faire pleuvoir sur tous les champs¹⁴,
 10 de faire qu'Ezinam dresse (fièrement) la tête dans les sillons, de couvrir la steppe¹⁵ de plantes et
 d'herbes aromatiques
 et de *faire s'étendre*¹⁶ comme des forêts les vergers où ont été plantés (arbres à) sirop et vignes¹⁷.
 13 sq. Enlil *t'a fait partager*¹⁸ son sublime et *auguste* nom qui suscite une profonde crainte¹⁹, toi, le créateur
 de toutes choses, tu es le 'jeune Enlil'!
 15 Il est seul le dieu de (tout) l'univers²⁰, mais tu viens juste après lui.
 Il t'a donné²¹ de fixer comme lui les destins du bas et du haut pays.
 Les décisions justes sorties de ta bouche sont *un tourbillon*²² qui l'emporte (sur tout).
 18 sq. Dans l'ensemble de l'univers²³, jusqu'aux confins des pays²⁴, tu te préoccupes²⁵ du manger²⁶ et du boire
 des vastes peuples qui y habitent, tu es leur véritable père²⁷.

⁶ Litt. "qui fais apparaître/trouves les conseils"; lire sa₂ pa₃-de₃ (A et B) // ša₃ ba-de₃ (C).

⁷ Lire umuš (A) // umuš⁻ (B), pas -še₃ (u₄-šu₂-uš-še₃ "jusqu'au soleil couchant" est une rareté); pour umuš ġalga, cf. par ex. Asaluġi A 12, Ġardu B f. 10', Rīmsīn I 6:6, 13:2 et 18:9.

⁸ Ainsi A (pour du₁₁-ga zi-zi-da, cf. Sjöberg, Nanna-Suen 30). B a mim du₁₁-ga zi-zi-^Γda^Γ (mim probl. fautif pour en), C en du₁₁-ga e₃-a zi-[-...], litt. "seigneur (dont) les dits sortis [sont(?)] vrais"; pour du₁₁-ga e₃, cf. peut-être LU 169 N₁₁: ^dmu-ul-lil₂-e KA(du₁₁/ka)-ga e₃-a-ni ^Γšu nu^Γ-bala-e-dam, litt. "Après que Mullil a fait sortir un dit, il ne peut être remis en question." (les autres duplicats ont ka-ta e₃-a-ni).

⁹ Ainsi B, litt. "Des *me* du ciel et de la terre (topicalisé): il t'a donné leur garde"; saġ-keše₂-bi-eš₂/še₃ en A a probl. été contaminé par le nun-bi-eš₂ qui suit.

¹⁰ Litt. "An".

¹¹ Ainsi A // NIĠ₂(-)^{KA}-bi tuġ-u₃ (B), qui est peut-être le produit d'une contamination par le niġ₂-giri₁₇-zal qui suit. D'après T. Blaschke (LAOS 6 [2018] 243), ka aurait ici son acception "Abzweigung".

¹² Litt. "de remplir les choses magnifiques/luxuriantes".

¹³ Litt. "de donner aux".

¹⁴ Ainsi A et probl. B; C a ^Γx-x^Γ-ser₃(sic)-re ^Γġal₂^Γ [...].

¹⁵ Ainsi A, litt. "d'apporter (^Γtum₃^Γ) dans la steppe"; B n'est pas clair.

¹⁶ Le sens exact de sud n'est pas clair; on peut hésiter entre "(faire) s'étendre" et "(a)grandir".

¹⁷ Comp. emeš-enten 55: pu₂-^{ġes}kiri₆-pu₂-^{ġes}kiri₆-a la₃ ġeštīn ki ba-ni-in-ta₃-ta₃, traduit par M. Civil (Or. 54 [1985] 32) par "he planted in all orchards honey-plants and grapevines". la₃ doit désigner dans ces deux passages les arbres (palmiers-dattiers) d'où provient le sirop.

¹⁸ La lecture du premier signe n'est pas assurée; A a MA (anticipation de ma-ra-an-ba), C ^Γx^Γ ([š]u^Γ pas totalement exclu, mais pas très vraisemblable).

¹⁹ Litt. "a laissé aller vers toi son nom (...)". L'idée est qu'Enlil a "prêté" son nom à Enki, raison pour laquelle celui-ci s'appelle "jeune Enlil".

²⁰ Ainsi A (litt. "dans le ciel et sur la terre") // "de (tout) *cet* univers" (C, s'il faut lire an-ki-^Γba^Γ).

²¹ Litt. "il a placé dans tes mains".

²² u₁₈-ru-n (adjectif et substantif) est assez souvent associé aux paroles ou aux décisions. Si c'est un substantif, le sens de "*tourbillon*" (v. en général mon commentaire à Enlil A 10) semble possible. Cf. surtout Ibbi-Sîn A 20: du₁₁-ga-ni u₁₈-ru gal ^{saġ}sag₇ nu-di-dam "Son dire est *un tourbillon* que l'on ne peut (dispenser =) stopper."; v. aussi Ibbi-Sîn E 7' ka ku₃ ba-a-zu u₁₈-ru gal me PA [...]. Si c'est un adjectif (certain dans Būrsīn A 34 sq., Išme-Dagan D 1, Išme-Dagan Qa 14' et Ur-Ninurta A 5), l'idée pourrait être que les paroles/décisions sont "*immenses*", d'où "*incontournables*" v.s. Il est souvent difficile de savoir si l'on affaire au substantif ou à l'adjectif; cf. par ex. Išme-Dagan E A 3, Išme-Dagan S 1, Rīmsīn I 6:8 et Ur-Ninurta C 50 sq.

²³ Lire probl. en A an-ki⁻-šuš₂-a (cf. Falkenstein, SGL 1, 126 sq. avec n. 8); pour šuš₂, comp. ll. 4 et 28. C n'est malheureusement pas clair.

²⁴ Noter la graphie non-standard kur-za-di-il-^Γx^Γ dans C.

²⁵ Ainsi A; C a um-da-ku₃-šu-de₃ "après que tu t'es préoccupé" (la forme imperfective est incorrecte).

²⁶ Ainsi A // "de la nourriture" (C).

- 20 Ils célèbrent ta grandeur, seigneur, comme si (tu étais) leur dieu personnel.
C'est le *sagida*.
Nudimmud, puissent tes saintes paroles et tes augustes commandements être une source de confiance
pour Ur-Ninurta, puisse-t-il être sans égal!
C'est son refrain.
Très haut seigneur, tu l'as emporté²⁸ dans le ciel et sur la terre, tu as rendu ton nom illustre,
- 25 Enki, tu as rassemblé tous les *me* existants et les as destinés à l'Abzu²⁹.
La splendide demeure que tu as choisie en (ton) coeur³⁰, l'Abzu, le sanctuaire sublime³¹,
grâce à toi, ses *me*, qui dépassent les (autres) *me*, et ses règles sont au-delà des louanges³²,
son ombre couvre tous les pays du levant au couchant,
semblable à un lourd nuage³³, (son) rayonnement et (sa) splendeur³⁴ touchent au ciel,
- 30 remplissent d'effroi (même) l'Ekur, la splendide demeure d'An et d'Enlil.
- 31-33 Là³⁵, *remettant les sceptres et attribuant les me*³⁶ à tous les *grands dieux*, tu crées les nombreuses
semences^{37 38}. Vénérable Enki, lorsque tu as pris place sur le trône où tu as décidé les destins³⁹,
l'humanité est enfantée et vit⁴⁰.
C'est le *sağara*.
- 35-37 Puisse le roi à qui Enlil a conféré de l'autorité⁴¹, Ur-Ninurta, après avoir ouvert⁴² ta 'maison de sagesse'
où sont en surabondance *rassemblées toutes* les connaissances, être le guide suprême des 'têtes
noires'!
- 38 sq. *L'éclat effrayant propre aux dieux*⁴³, *manifeste-le dans les oeuvres et sur la tête du lion de la royauté*
*aussi longtemps qu'il vit*⁴⁴!
- 40 Après que tu lui as accordé les lourds tributs (provenant) de la mer inférieure et de (la mer) supérieure,
puisse Ur-Ninurta les introduire dans l'Ekur étincelant!
Après qu'Enlil a jeté sur lui des regards très joyeux,
puisse-t-il ajouter⁴⁵ à son règne des jours propices et des années d'abondance et de vie!
Vénérable Enki, à cause de ta grandeur et de l'indicible respect que tu inspires⁴⁶,

²⁷ Ou "leur père juste".

²⁸ Noter la graphie non-standard za(-)ab-be₂/bi-de₆ pour za₃ bi₂-dib dans C.

²⁹ Ainsi A; C a [d^e]n-¹ki¹ me an ġal₂ mu-u₂-a-ur₄-ur₄ šu-na traces.

³⁰ Ainsi A (ša₃-ge bi₂-pa₃-da-zu); C a ka-¹ge x-pa₃¹-da-zu¹ (obscur).

³¹ Litt. "De la splendide demeure (...)" (génitif inversé).

³² Litt. "Tu es celui qui as fait que ses *me* (...) dépassent les louanges."; dib est très mauvais en A, mais clair en C.

³³ Noter la graphie non-standard mu-ur₂-ru dans C.

³⁴ L'absence du possessif -bi dans les deux duplicats est surprenante.

³⁵ Litt. "dans son (de la demeure d'Enki) intérieur".

³⁶ Ainsi C (me ħal-ħal-ħa-al); A a me ħal-ħal-la.

³⁷ // "peuples" (A, variante au-dessus de la ligne).

³⁸ Cette traduction suppose un ordre des mots très libre, ce qui n'est toutefois pas rare à partir de l'époque d'Isin (comp. dans notre composition les ll. 32 sq. et 41). En "bon sumérien", cette phrase devrait signifier (litt.) "Tu crées les nombreuses semences pour le donner le(s) sceptre(s) et l'attribuer les *me* (// les *me* attribués) de tous les grands dieux.", ce qui ne pourrait vouloir dire que "Tu crées les nombreuses semences pour que tous les grands dieux remettent les sceptres et distribuent les *me*." (génitif subjectif) ou "(...) pour remettre les sceptres et attribuer les *me* à tous les grands dieux." (génitif objectif). Dans les deux cas, le sens n'est contextuellement pas satisfaisant.

³⁹ Litt. "sur ton trône des destins décidés".

⁴⁰ Litt. "il y a l'enfanter l'humanité et la garder en vie".

⁴¹ Pour nir šum₂, comp. Abīsarē 1 i 13 et Innana C 73.

⁴² Ainsi A (ġal₂ u₃-bi₂-in-taka₄) // ġal₂ ¹mu-e-ni¹-taka₄ "après que tu as ouvert" (C).

⁴³ Litt. "l'ornement de la divinité".

⁴⁴ J'admets que ur-maḥ nam-lugal-la est soit topicalisé (quoique pas au début de la ligne), soit fautif pour ur-maḥ nam-lugal-la-ka. Au niveau sémantique, comp. Ur-Ninurta A 39: ni₂ su-zi ur-maḥ nam-lugal-la ¹tu¹tuba-EŠ₂ ħe₂-em-mu₄ "Puisses-tu¹, lion de la royauté, être revêtu de crainte et d'effroi à la manière d'un vêtement d'apparat!" Dans Rīmsīn E 48, ur-¹maḥ nam-en¹-[na] réfère à Rīmsīn, mais le contexte est peu clair.

⁴⁵ ħa-ma- (dans ħa-ma-ab-taḥ-e) semble fautif; cf. M. Jaques, AOAT 332 (2006) 384 n. 826.

⁴⁶ Litt. "à cause de ta grandeur et de ton rayonnement/ta crainte répandu(e) qui dépassent la bouche".

45 puissent les Anuna, tes frères, se réjouir en ta présence!
Enfant d'An, *qui a la grandeur d'un prince*⁴⁷, il est doux de te louer.
C'est le *sağara*.
C'est un *tigi* d'Enki.

⁴⁷ *maḥ nir-ğal₂-bi* *tuku* fait difficulté, et aucune des traductions proposées ne rend compte de l'ordre des mots et/ou de *-bi*. Deux interprétations sont envisageables:

— *nir-ğal₂-bi* est un adverbe, comme c'est sinon le cas (cf. *Ammīditāna* 2:24', *EnlSud* 12a, *Išme-Dagan* A 221, *mušen-ku₆* 65 et *UN C* 55; comp. en *ES še-er-ma-al-bi* [*EnlSud* 18]); c'est l'hypothèse adoptée ici.

— On a affaire au *-bi* copulatif, *nir-ğal₂* signifiait "confiance en soi, crédit" v.s. Je ne connais toutefois aucun passage antérieur à l'époque postpaléobab. où une telle acception soit assurée. En tant que substantif, *nir-ğal₂* signifie normalement "personne ayant du crédit, de l'autorité", d'où "noble, prince".